

სპორტული გულის გენეზისი და პროფილაქტიკა

რუსუდან მჟავანაძე - ასოცირებული პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი.

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო, ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 49.

E-mail: rusudan.mzhavanadze@sportuni.ge

შესავალი. სპორტული გული – კარდიომეგალია წარმოადგენს სპორტული მედიცინის, კერძოდ კი სპორტული კარდიოლოგიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს. სპორტსმენტა უეცარი სიკვდილი მედიცინის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა. დადგენილია, რომ 75-80% ეს მოვლენა კარდიული მიზეზებით არის გამოწვეული [1].

საკითხის აქტუალობის გამო მედიცინაში შექმნილია სპეციალური განხრა – სპორტული კარდიოლოგია, ის ემსახურება იმ სპორტსმენტა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლას, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე დატვირთვით ვარჯიშობენ, შესაბამისად ხდება მათი სწორი ვარჯიშისა და დასვენების რეჟიმის შემუშავება.

35 წლამდე ასაკის სპორტსმენტებში უეცარი სიკვდილის მიზეზთა შორის დომინირებს ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათია [3].

ამოცანები. მოცემული რეფერატული ნაშრომის ამოცანას წარმოადგენს სპორტული გულისა და სპორტსმენტა უეცარი სიკვდილის შესახებ მათი გენეზისა და პროფილაქტიკის შესახებ მასალების მოძიება და მათი ანალიზი.

მასალები და მეთოდები. ვინაიდან ნაშრომი არის რეფერატული ხასიათის, დავეყრდენი მოძიებულ წყაროებსა და მასალებს და მათ მიერ გამოყენებულ აპრობირებულ მეთოდებს – ექოკარდიოსკოპიას, ექოკარდიოგრაფიას და ბიოქიმიურ ანალიზებს.

კვლევის შედეგებმა საშუალება მომცა მოკლედ წარმომედგინა ზემოთ ხსენებული პრობლემების მიზეზების, პათოგენეზის და თავიდან აცილების შესახებ მოსაზრებები, რომლებიც მოვიძიე ლიტერატურულ წყაროებში.

განხილვა. ტერმინი „სპორტული გული“ პირველად გამოიყენა 1899 წელს გერმანელმა მეცნიერმა ჰენშენმა. მისი განსაზღვრებით ეს არის გულის მდგომარეობა, როდესაც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გაძლიერებული ფიზიკური დატვირთვის და ვარჯიშის შედეგად მისი კამერის ზომები და კედლების სისქე იზრდება. ჰენშენი გულის ასეთ მდგომარეობაში გადასვლას თვლიდა პათოლოგიურ მოვლენად.

1938 წელს მეცნიერმა გ. ლანგმა ღრმა შესწავლის ნიადაგზე ჩამოაყალიბა თეორია სპორტული გულის ორი ფორმის შესახებ.

ფიზიოლოგიურია სპორტული გული, თუ მას შეუძლია ხანგრძლივი და მძიმე ფიზიკური ვარჯიშის დროს შეინარჩუნოს შრომისუნარიანობა.

პათოლოგიურია სპორტული გული, რომელსაც უკვე აღარ შესწევს უნარი, მძიმე და ხანგრძლივი სპორტული დატვირთვის პირობებში დააკმაყოფილოს ორგანიზმის მოთხოვნები.

1975 წ. მორგანროთმა შეისწავლა სპორტული გული ექოკარდიოგრაფიული გამოკვლევებით და დაადგინა, რომ გულის სტრუქტურის შეცვლაზე გავლენას ახდენს არა მარტო დატვირთვის ხანგრძლივობა, არამედ სიმძიმეც.

არჩევენ ფიზიკური დატვირთვის დინამიკურ და სტატიკურ ტიპებს.

დინამიკური, ანუ აერობული, იზოტონური დატვირთვა ხასიათდება სახსრებისა და კუნთების მოძრაობითა და შეკუმშვა-მოდუნებით.

სტატიკური, ანუ ანაერობული, იზომეტრული დატვირთვისას კი კუნთები დამაბულია და შესაბამისი სახსრები კი უძრავი.

ვინაიდან სპორტის ცალკეული სახეობები ორივე ტიპის დატვირთვის კომბინაციას მოითხოვს, ფიზიკური დატვირთვები პირობითად არის დაყოფილი.

ცხრილში მოცემულია სპორტის სახეობები დატვირთვის ტიპების მიხედვით:

ფიზიკური დატვირთვის ტიპი	დაბალი ინტენსივობის დინამიკური დატვირთვა	ზომიერი ინტენსივობის დინამიკური დატვირთვა	მაღალი ინტენსივობის დინამიკური დატვირთვა
დაბალი ინტენსივობის სტატიკური დატვირთვა	კრიკეტი, გოლფი, მიზანში სროლა, ბოულინგი	ბეისბოლი, მაგიდის ჩოგბურთი, მინდვრის ჩოგბურთი, ფრენბურთი	ბადმინტონი, თხილამურებით სრიალი (კლასიკა), მარათონი, სპორტული სიარული
ზომიერი ინტენსივობის სტატიკური დატვირთვა	ავტორბოლა, ცხენოსნობა, ტანვარჯიში, კარატე, ძიუდო, მოტოსპორტი, იალქნიანი სპორტი	მსუბუქი ტანვარჯიში, ფიგურული სრიალი, სირბილი (სპრინტი), კროსი	კალათბურთი, სნოუბორდი, ყინულის ჰოკეი, ბალახის ჰოკეი, ამერიკული ფეხბურთი, სირბილი (საშუალო და შორ მანძილზე), ფეხბურთი
მაღალი ინტენსივობის სტატიკური დატვირთვა	ცურვა, ჩოგბურთი, სკვოში (ოთახის ჩოგბურთი)	ბოდებილდინგი, სამთო-სათხილამურო სპორტი	კრივი, ველოსპორტი, ათლეტიკა, ნიჩბოსნობა, ცხენოსნობა

განარჩევნ გულის ექსცენტრიულ და კონცენტრიულ დ ჰიპერტროფიას. ექსცენტრიული ჰიპერტროფიის დროს ხდება კუნთოვანი ბოჭკოს სიგრძეში ზრდა, რაც იწვევს გულის მოცულობაში გაზრას, ხოლო კონცენტრიული ჰიპერტროფიის დროს კუნთოვანი ბოჭკო იზრდება სისქეში, რის შედეგადაც სქელდება გულის კედელი და მატულობს გულის კუნთის ძალაც.

ხანგრძლივი ვარჯიში, როგორც წესი, გულის მოცულობის ზრდასთან ერთად იწვევს შემდეგ მოვლენებს: გულის კედელი ხდება უფრო ელასტიური, გაძლიერებულად ქაჩავს სისხლს და შესაბამისად, დიდი რაოდენობის სისხლის გატარების გამო გული იწელება და გულის დარტყმითი მოცულობა, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია, მაგრამ მაინც მერყეობს 100-120 დარტყმა/წთ-ის ფარგლებში, ზოგჯერ 150-საც აღწევს. ჰიპერტროფია ნაკლებად იწვევს პრობლემებს. პრობლემები ჩნდება დ ჰიპერტროფიის დროს, როდესაც დარტყმების სიხშირე 150-ს მიაღწევს წთ-ში. ამ დროს თუ სპორტსმენი ვარჯიშს აგრძელებს, გული ვერ ასწრებს მოდუნებას და ხდება ე.წ. „დიასტოლის“ ეფექტი. გული მუდმივად დამაბულია, სისხლი ცუდად მიეწოდება გულის კუნთს და მიმდინარეობს ანაერობული გლიკოლიზი, ანუ ჟანგბადის უკმარისობა რძემჟავის წარმოქმნით. სწორედ რძემჟავა წარმოადგენს გულის კუნთის ბოჭკოს შიგნით მიოფიბრილების გაზრდის ერთ-ერთ ფაქტორს, ანუ იზრდება მიოკარდის ძალა და სისქე. როდესაც ვარჯიში გრძელდება ხანგრძლივად, მაღალი ინტენსივობით, 180 დარტყმაზე წთ-ში, ანუ ძალიან მაღალი პულსით, გულის კუნთის უჯრედები - კარდიომიოციტები იწყებენ კვდომას, გულის კუნთში ხდება მრავლობითი მიკროინფარქტები. გულის

კუნთი ცუდად ატარებს ელექტრულ იმპულსებს და შეიძლება გახდეს სპორტსმენის მოულოდნელი სიკვდილის მიზეზი [4].

იმისათვის, რომ გულმა შეინარჩუნოს ნორმალური ფუნქციონირება, ირთვება სხვადასხვა ტიპის საადაპტაციო მექანიზმი. კერძოდ, პრედატვირთვის მატების დროს, ანუ გულისაკენ ვენური სისხლის გაძლიერებული მიდინებისას იზრდება პარკუჭების მოცულობა, ხოლო პერიფერიული წინააღმდეგობის, პოსტდატვირთვისას – პარკუჭების კედელი სქელდება. პრედატვირთვისა და პოსტდატვირთვის გადალახვა წარმოადგენს გულის მუშაობის მთავარ ამოცანას.

დინამიკური, ანუ იზოტონური, აერობული დატვირთვა იწვევს პრედატვირთვის მატებას, რაც მიზეზი ხდება გულის კუნთის დაჭიმვისა და, შესაბამისად, იზრდება პარკუჭების მოცულობა, მაგრამ გარკვეული დროის და დატვირთვის შემდეგ საადაპტაციო მექანიზმი იწურება და ადგილი აქვს გულის პათოლოგიურ გაფართოებას.

სტატიკური დატვირთვისას, ანუ ანაერობული, იზომეტრული დატვირთვისას კუნთზე ზეწოლის გამო, ან კუნთის ხანგრძლივი შეკუმშვის გამო, რაც შეიძლება გამოწვეული იყო დიდი წონის გირების ზემოქმედებით, კუნთი მექანიკურ ზეწოლას ახდენს სისხლძარღვებზე, ძნელდება სისხლის მიწოდება და შესაბამისად ჟანგბადის მიწოდებაც. იმისათვის, რომ თავიდან აცილებულ იქნას იშემია, ჩაერთვება საადაპტაციო მექანიზმი - წნევის მომატების სახით. იზრდება პოსტდატვირთვა, მაგრამ მისი ამოწურვის შემდეგ გული ჰიპერტროფირდება პათოლოგიურად.

ზოგიერთი სპორტული დატვირთვა თავის თავში მოიცავს ორივე სახის, ანუ შერეულ დატვირთვას. ასეთია მაგალითად, ველოსპორტი.

გულის კომპენსატორული მოქმედება გარკვეული დროის შემდეგ იწურება და მას ცვლის დეკომპენსატორული მდგომარეობა.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სპორტსმენთა გენეტიკურ ფონს, რის გამოც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ველოდოთ კარდიომიოპათიის განვითარებას, რის შედეგადაც ხდება სტრუქტურული გარდაქმნები მიოკარდიუმში და წარმოიქმნება არითმოგენული სუბსტრატები, რაც განაპირობებს გულის მუშაობის არითმიას. ეს კი სიცოცხლისათვის მეტად საშიში მდგომარეობაა და შეიძლება გახდეს უეცარი სიკვდილის მიზეზი.

გულის უკმარისობის პირველადი სიმპტომებია: ქოშინი, შეშუპება, ტკივილები გულის არეში, არითმია, შეიძლება მოციმციმე, რაც კიდე უფრო მეტად ართულებს გულის მუშაობას.

იმისათვის, რათა თავიდან აცილებულ იქნას სპორტსმენთა უეცარი სიკვდილი, ყურადღება უნდა მიექცეს გულის გადაგვარების პრეკლინიკურ პერიოდს - ანუ - სპორტული გულისა და გულის პათოლოგიას შორის არსებული გარდამავალი პერიოდი კლინიკური ნიშნების გამოვლინებამდე. ამისათვის აუცილებელია პროფილაქტიკური გამოკვლევების ჩატარება. თუ ანალიზების და ექოსკოპიის პარამეტრები ნორმიდან გადახრილია, სპორტსმენს ეძლევა გაფრთხილება, რომ მას აქვს მაღალი რისკი კარდიომიოპათიის განვითარებისა, რომელიც შეიძლება შემდგომ გამოვლინდეს გულის სერიოზული უკმარისობით.

კარდიომეგალია საყურადღებოა არა მარტო სპორტსმენებში, არამედ სპორტის არაპროფესიონალ მოყვარულებშიც. ფიტნეს-კლუბებში უნდა იქნას გათვალისწინებული მოვარჯიშეების ფიზიკური შესაძლებლობები, რათა თავიდან იქნას აცილებული დეკომპენსატორული მოვლენები, შესაბამისად თანამედროვე ფიტნეს კლუბებში აუცილებელია კვალიფიცირებული, მაღალი პროფესიონალიზმის ექიმების არსებობა [2].

აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ, როდესაც ყოფილი სპორტსმენი, ძალოსანი, პაუერლიფტერი თავს ანებებს ვარჯიშს, მას რამოდენიმე კვირაში ეწყება ჰიპერტენზიული მოვლენები. ეს გამოწვეულია იმით, რომ მისი გულის კედლები ჰიპერტროფირებულია და ძნელად იწელება. როდესაც ის მისთვის უჩვეულო დაუტვირთავ, მოსვენებულ მდგომარეობაშია. თუ სპორტსმენი ვარჯიშს გააგრძელებს თუნდაც კვირაში ერთხელ მაინც, გულის კუნთი კვლავ იწყებს გაწელებას და წნევაც დარეგულირდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში გულის კუნთში მოსალოდნელია არა მარტო შემაერთებელი ქსოვილის განვითარება, არამედ გაცხიმოვნებაც, რაც შემდეგ ხდება გულის დაავადებით გამოწვეული დაღუპვის მიზეზი. მორბენლებში სიტუაცია არც ისე რთულია. სპორტსმენმა შეიძლება განაგრძოს მსუბუქად სირბილი და ძალისმიერი ვარჯიში არც გახდეს საჭირო [5].

თუ სპორტსმენებს აღენიშნებათ ქოშინი, ტაქიკარდია, ჩივილები გულის არეში, თავბრუსხვევა, მაღალი არტერიული წნევა, ხანდახან გონების დაკარგვა, აუცილებელია კარდიოლოგთან ვიზიტი, მით უმეტეს, თუ მას აქვს გენეტიკური განწყობაც.

სპორტსმენების მიერ გულის პრობლემების თავიდან აცილების პროფილაქტიკური ღონისძიებებია:

1. პულსის გაკონტროლება - არ უნდა დაუშვას პულსის 180 დარტყმაზე წუთში ზემოთ ვარჯიში და შემდეგი ვარჯიში არ უნდა დაიწყოს მანამ, სანამ პულსი არ დაიწევს 100 დარტყმამდე წუთში;
2. სუნთქვის გაკონტროლება - თანაბარი სუნთქვა, ამოსუნთქვა; ფიზიკური დატვირთვის დროს სუნთქვის შეკავება არ დაიშვება;
3. ჰიპოკალიემიის პროფილაქტიკა, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს შეჯიბრის წინ წონაში დაკლებით ანუ დიეტით;
4. არტერიული წნევის კონტროლი;
5. სწორი კვება, შემცირებული მარილის რაოდენობა, ალკოჰოლის გამორიცხვა;
6. წონის კონტროლი.

დასკვნა

1. მძიმე ფიზიკური დატვირთვისა და ვარჯიშის შემთხვევაში აუცილებელია სპორტსმენის ჯანმრთელობისა და, კერძოდ: გულსისხლძარღვთა სისტემის მუდმივი მონიტორინგი;
2. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სპორტსმენებს იმ შემთხვევაში, თუ მათ აღენიშნებათ ქოშინი, ტახიკარდია, ტკივილები გულის არეში და პერიოდული ჰიპერტენზია;
3. აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული სპორტსმენის გენეტიკური განწყობა გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიების მიმართ;
4. მძიმე ფიზიკური დატვირთვის და ვარჯიშის დროს აუცილებელია სწორი კვება და წონის კონტროლი;
5. დიაგნოსტიკების დროს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ნორმასა და პათოლოგიას შორის საზღვრის გავლენას, რათა ერთი მხრივ მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი უეცარი სიკვდილის რისკი და მეორე მხრივ თავიდან აცილებულ იქნას ჰიპერდიაგნოსტიკა და სპორტსმენთა აქტიური სპორტული ცხოვრებისაგან ჩამოშორება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. სვანიშვილი რ., ჭაბაშვილი ნ., სოფრომაძე ზ. და სხვ. სპორტული გული. თსსუ, 2009, გვ. 3-46;
2. სვანიშვილი რ. კახაბრიშვილი ზ. სპორტული მედიცინა და კინეზოთერაპია. თბილისი, 2012;
3. Дембо А.Т., Земцовский Э.В. Спортивная кардиология. «Медицина», М. 1989, с. 22-55;
4. Дембо А.Т., Панчук В.М., Левина Л.Н. Гипертрофия сердца и гипертрофия миокарда у спортсменов. М. 1973, с. 42-67;
5. Blonquist C.G. Sahin B. Cardiovascular adaptations in Physical training II Ann – Res. Physiol. 1983. V.45 – P.169-189.

DOI: 10.5281/zenodo.6632479

GENESIS AND PREVENTION OF HEART ENLARGEMENT

Rusudan Mzhavanadze – Associate Professor, Doctor of Biology;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport. Georgia, Tbilisi. 49 I. Chavchavadze ave.

E-mail: rusudan.mzhavanadze@sportuni.ge .

Abstract. Enlarged heart or hypertrophied heart – cardiomegaly is the most significant issue of contemporary medicine, particularly, sports cardiology, as 75-80% of sudden death cases among athletes is caused by heart problems. There are two forms of enlarged heart: physiological and pathological ones. *In the former case*, the heart maintains the ability to meet the increased demand of the organism in the conditions of long and extensive loads. *In the latter case* – the heart is pathologically changed, with impaired performance capability. There are distinguished eccentric L and concentric D hypertrophies. In the former case, the elongation of the muscular fibers takes place resulting in increased heart volume. In the latter case, the muscle fibers become thicker, making the heart wall thick as well. In case of severe physical load and exercising, both types of hypertrophy are present. To maintain good health of the athletes and, what is the most important, to avoid sudden death, monitoring of their health status, proper nutrition, weight control, and due regard of genetic predisposition is required. In the case of diagnosing, distinguishing between the norm and pathology is of great significance, to minimize the risk of sudden death on one hand and to avoid hyperdiagnostics – on the other, not to exclude the athlete from active sports life.

Keywords: cardiomegaly, isotonic, isometric, eccentric, concentric.